

“O‘QITUVCHI MAVQEYINI OSHIRISHDA MATBUOTNING O‘RNI (O‘ZBEK VA TURK MATBUOTI MISOLIDA)”

Zilola MADATOVA Muhammadaliyevna

O‘zJOKU magistranti

ORCID: 0009-0002-9045-725X

zilolamadatova808@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada o‘qituvchilarning jamiyatdagi obro‘si va mavqeyini oshirishda matbuotning muhim roli tahlil qilinadi. O‘zbekiston va Turkiyaning ta‘lim sohasini yoritishga ixtisoslashgan gazetalarining ishlash prinsiplari, maqolalar ko‘lami, muammolarni auditoriya hukmiga olib chiqish usullari va bu maqolalar orqali muammolarni hal qilish darajasi o‘rganiladi.

O‘zbekiston va Turkiyadagi matbuotning ta‘lim sohasiga ta‘siri, o‘qituvchilarni ijtimoiy va professional jihatdan rag‘batlantirishda qanday o‘rin tutishi haqida qiyosiy tahlil qilingan. O‘zbekiston va Turkiyadagi ta‘lim tizimining o‘ziga xos jihatlari va matbuotda o‘qituvchilar mavqeyini oshirishga qaratilgan maqolalar, intervyular va tahliliy materiallarning tahlili asosida, bu ikki mamlakatda matbuotning o‘qituvchilarni rag‘batlantirish va ularning kasbiy imtiyozlarini kengaytirishdagi ahamiyati ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: “Ma‘rifat”, “Mektepli gazete”, o‘qituvchi obro‘si, maqola, ta‘lim, o‘qituvchi imtiyozlari, huquq, pedagog.

Kirish

O'qituvchining jamiyatdagi o'рни va mavqeyini oshirish bugungu kunda O'zbekistonda eng dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Chunki, barchaga ma'lumki, 90-yillardan boshlab mamlakatda vujudga kelgan iqtisodiy qiyinchiliklar har bir sohaga, insonlar turmush darajasi, fikrlash va dunyoqarashiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Xalqimiz ilm-fan, ta'lim olishga e'tibor qaratishdan ko'ra bozor iqtisodiyotiga o'tish davrida pul va bozor munosabatlari haqida ko'proq bosh qotira boshladi. Maktablar sharoiti og'irlashdi, o'qituvchilar maoshi kamayib, ularga ajratilgan imtiyozlar ham olib tashlandi. So'nggi yillarda ta'lim tizimiga qancha islohotlar olib kirilmasin birlamchi masala o'qituvchilar malakasini, mas'uliyatini, mavqeyini oshirish va bu orqali davlat ta'lim muassasalarini bilimli va malakali, yuqori saviyali kadrlar bilan to'ldirish va ta'lim sifatini yaxshilash ekanini davlat va jamiyat birdek anglay boshladi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham prezidentlik lavozimining ilk yillaridanoq bu masalaga jiddiy e'tibor qaratdi. "O'qituvchining obro'si oshsa, maktabning obro'si oshadi, ilmning, ta'lim-tarbiyaning qadri ko'tariladi. Bizning barcha sa'y-harakatlarimiz "O'zbekistonda eng obro'li inson muallim bo'lishi kerak" degan g'oyani amalga oshirishga qaratilmoqda. Buning uchun davlat va jamiyat tomonidan qancha mablag', resurs va imkoniyatlar zarur bo'lsa, barchasini safarbar etamiz", deya o'z nutqida ko'p takrorlaydi prezident.

McCaughey fikricha, maktab haqidagi yangiliklar haqiqiy ehtiyojdir. Maktab haqidagi yangiliklar jamiyat va maktab o'rtasidagi munosabatlarni tushunish uchun muhimdir. Maktabga oid yangiliklarning yo'qligi, ehtimol, ta'limga tez-tez qiziqish va befarqlik uchun sababdir. Shu sababli, jamiyatda ta'lim haqida ijobiy va qo'llab-

quvvatlovchi tushunchani shakllantirish uchun ommaviy axborot vositalarida maktab va maktab boshqaruvi qanday muhokama qilinishi muhim ahamiyatga ega.

Ushbu tadqiqot ishining maqsad va vazifasi ham matbuotning o'qituvchi obro'sini oshirishga qo'shayotgan hissasini tahlil qilish va O'zbekistondagi gazetalar tajribasini Turkiya matbuoti tajribasi bilan bilan solishtirgan holda, ularning bur-biridan ustun va samarali jihatlarini o'rganish, shuningdek, bu tajribalarni kuchaytirishga doir yangi tavsiyalar berishdan iborat.

Tadqiqot obyekti sifatida O'zbekistonda ta'lim tizimini yoritishga ixtisoslashgan, ko'p yillik tarixga ega "Ma'rifat" gazetasining 2018-yildan 2021-yilgacha bo'lgan sonlari va Turkiyaning mektepligazete.com sayti va jurnali materiallarining 2019-yildan hozirga qadar chop etilazotganlari olindi va empiric tadqiqod metodi asosida qiyosiy tahlil qilindi.

Natija va mulohazalar

"Ma'rifat" – dastlab 1931-yil 4-iyulda "Madaniy inqilob" nomi bilan chiqqan. 1938-yil 25-yanvardan "O'qituvchilar gazetasi" nomi bilan, 1991-yil iyuldan "Ma'rifat" nomida chiqadi. 1941-yil 1-iyuldan 1946-yil 9-martgacha gazeta vaqtincha o'z faoliyatini to'xtatgan. Gazeta ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarni, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun va "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi"da ko'zda tutilgan masalalarni muntazam yoritib boradi. Gazeta turli rukn va sahifalarda mamlakatimizning bugungi ta'lim tizimi hayotidan hikoya qiladigan mavzularda har xil materiallar e'lon qiladi.

Turkiyada "Mektepli gazete" nomi ham juda mashhur. 1932–1935-yillar oralig'ida M.Sami Karayel tomonidan chop etilgan uhu jurnal bolalar uchun adabiy, rivojlantiruvchi nashr sifatida tanilgan.

Ammo jurnal qisqa fursatdan so'ng faoliyatini to'xtatadi. Shunga qaramay unda berilgan maqolalar, bolalar adabiyoti namunalari, karikaturalar hamon e'tirof etilib, o'rganilib kelinadi.

2019-yildan buyon bu nomda mektepligazete.com sayti faoliyat yuritadi. 3 oylik "Mektepli bulten" ham elektron tarzda nashr etiladi. Har ikki manbaada Turkiyaning ta'lim tizimidagi yangiliklar, jarayonlar, muammolar yoritib boriladi.

"Ma'rifat" va mektepligazete.com o'qituvchi manfaatlarini, ularning huquqlariga dahl qilingan holatlarda himoya qilishga qaratilgan materiallar berishda peshqadam bo'lib kelmoqda.

"Ma'rifat" gazetasida chop etilgan "Muallim qadr topsa, ta'lim-tarbiya yuksaladi" deb nomlangan maqolada o'qituvchilar obro'siga putur yetkazayotgan bir nechta omillar sanab o'tilgan.

1. Maktablarda yuzaga kelgan tang holatlar, sharoitlar yo'qligi dastlabki muammolarni keltirib chiqargan edi. Ammo yildan-yilga maktablar ta'mirlani, sharoitar yaxshilangach ham o'qituvchi kasbi mavqeyi oshmadi.

2. O'qituvchilarning majburiy mehnatga jalb etilgani.

3. Ta'lim berishdan ko'ra tadbirlar, qog'ozbozliklar avj olgani.

4. Xalq ta'limi boshqarmalari va maktab rahbarlarining aksariyati o'zi o'qituvchilar huquqlarini himoya qilmaydi.

5. O'qituvchining o'z ustida ishlashga ham, xordiq chiqarishga ham vaqti yo'qligi.

6. Dars o'tishdan tashqari 23 turdagi daftar-hujjat yuritilishi kerakligi.

7. Ta'magirlik.

8. O'zaro janjallar.

Shu va boshqa muammolar maqolada atroflicha muhokama qilinib, maktab o'qituvchilari uchun bir qator yengilliklar berilishi, majburiy mehnatga jalb etilmasligi zarurligi ta'kidlanadi.

“O'qituvchining 4 kuni” maqolasida ham muallimning aslida bepul tashkil etilishi kerak bo'lgan majburiy tibbiy ko'rikdan o'tish jarayonida o'qituvchilardan pul olinayotgani tanqid qilinadi.

“Yaqinda tahririyatimizga Zomin tumanidagi maktablardan birida ishlab kelayotgan o'qituvchidan murojaat kelib tushdi. Pedagog yangi o'quv yili oldidan tibbiy ko'rikdan o'tish uchun hududdagi tibbiyot birlashmasiga boradi va yarim soat vaqt ketadigan ishga to'rt kun sarson bo'lib, baribir masala ijobiy yechim topmaydi. Yana bir o'qituvchi O'rtaChirchiq tumanidagi maktab o'qituvchilaridan ham avvalgi yillardagi kabi tibbiy ko'rik uchun 150 ming so'mdan pul talab qilishayotganidan nolib yozgan”.

Maqola badiiy uslub uyg'unligida, gazetxonga ta'sirchan tarzda, o'qituvchi nomidan yetkazilgan. Sarlavha nomidan kelib chiqib, 1-2-3-4 kun o'qituvchi tibbiy ko'rikda qanday sarson bo'lgani haqida birma-bir ifoda etiladi.

“O‘qituvchilarga qachon avtokreditlar ajratiladi?” maqolasida Prezident qarori bo‘yicha o‘qituvchilarga ajratilishi kerak bo‘lgan avtokreditlar berilmayotgani tanqid qilinadi. *“2018-yili chiqqan gap: o‘qituvchilar uchun qulay narxlarda avtokredit va uy-joylar ajratilishi haqida eshitmagan odam yo‘q bo‘lsa kerak. Hatto shu yil 14-avgustda Prezident qarori ham tasdiqlangandi. Unda O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi tomonidan taqdim etilgan ro‘yxat bo‘yicha xalq ta’limi tizimidagi pedagog xodimlarga iste’mol kreditlari, shu jumladan, avtotransport vositalari sotib olish uchun maxsus jamg‘arma hisobidan 14 foizli 1 yil imtiyozli davr bilan 5 yil muddatga, dastlabki badal summasi sotib olinayotgan avtotransport vositasi qiymatining 25 foizi miqdorda, tijorat banklari kreditlari hisobiga avtotransport vositalari sotib olish uchun avtotransport vositalari ajratilishi belgilab qo‘yilgan edi.*

Maqoladan keltirilgan iqtibosdan ham ma’lumli bu yerda ham o‘qituvchining manfaati, huquqlari jurnalist tomonidan himoya qilinadi.

Shuningdek, gazetada o‘qituvchilar muallifligida ham jamiyatda o‘qituvchi obro‘sini oshirishga to‘siq bo‘layotgan muammolarga qaratilgan, bu borada o‘z faoliyatida sodir bo‘layotgan konkret muammolar qalamga olingan maqolalar, tegishli mutasaddi tashkilotlar va vazir yoki hokimlarga qaratilgan murojaatlar, ochiq xatlar ham berilgan.

Turkiyada ham gazetalar o‘qituvchilar huquqlarini himoya qilishga katta hissa qo‘shadi. Ayniqsa maktab hayoti, ta’limga oid mavzular uchun ko‘plab gazetalarda alohida ruknlar va sahifalar ajratiladi.

mektepligazete.com sayti ham kundalik ta’lim xabarlaridan tashqari o‘qituvchilar huquqlarini himoya qilishga qaratilgan maqolalar ham tez-tez chop etiladi.

“Konya’da “Tasarruf Tedbiri” Skandalı! “Öğretmenlere Çay, Kahve, Su Makinesi Kullanmak Yasaklandı” İddiası” – “Konyada “tejamkorlik chorasi” janjali!

“O‘qituvchilarga choy, qahva va suv mashinalaridan foydalanish taqiqlandi”, “Çorum’da İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden öğretmenlere: “Çay ısıtıcılarını kaldırın” – Viloyat xalq ta’limi boshqarmasidan Chorumdagi o‘qituvchilarga: “Choyniklarni olib tashlang” kabi maqolalarda mamlakat bo‘ylab ‘Tasarruf Tedbiri’ – “tejamkorlik tadbirlari” ketayotgan bo‘lishiga qaramay, bu tejamkorlik o‘qituvchilarning choy va suv ichishini cheklash hisobiga amalga ishirlanmasligi kerakligi ta’kidlanadi va o‘qituvchilarga maktabda qahva, choy ichish, suv qaynatishni taqiqlash harakatlari qoralanadi.

“Okullarda temizlik ve güvenlik öğretmen ve yöneticilerin görevi mi?” – “Maktablarda tozalik va xavfsizlikni ta’minlash o‘qituvchi va ma’muriyatning vazifasimi?” maqolasida esa o‘qituvchilarga dars berishdan tashqari bo‘lgan ishlarni, xususan tozalik ishlarini qildirilayotgani tanqid ostiga olinadi.

“O‘qituvchi maktabda ta‘mirlash va tozalash ishlari bilan hayotini yo‘qotadi! Parlamentdagi deputatlar, shifoxonadagi shifokorlar, sud binosida sudyalalar va prokurorlar ham tozalash, ta‘mirlash bilan shug‘ullanadilarmi?” deb yoziladi maqolada.

Xulosa

O‘zbek va turk matbuoti o‘qituvchilarni rag‘batlantirish va ular uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish masalasiga katta e’tibor qaratmoqda. O‘zbekiston matbuotida o‘qituvchilarning huquqlari, ularning ish sharoitlari va pedagogik faoliyatini qadrlash masalalari keng muhokama qilinadi. Turkiya matbuoti esa o‘qituvchilarning professional rivojlanishi va huquqlarini himoya qilish bo‘yicha yanada ilg‘or yondashuvlarni taqdim etadi. Har ikki mamlakatda matbuot, o‘qituvchilarning jamiyatdagi ahamiyatini oshirish va ijtimoiy ko‘makni ta’minlash uchun samarali platforma sifatida faoliyat yuritmoqda.

Shu bilan birga, matbuotning o'qituvchilar obro'sini oshirishdagi o'rni nafaqat axborot tarqatish, balki omma ongini shakllantirishda ham katta ahamiyatga ega. O'qituvchilarning ijtimoiy qadriyatlarni rivojlantirishdagi o'rni, ularga bo'lgan hurmat va qadrlash ham matbuotning asosiy masalalaridan biridir.

Har ikki nashrda ham jurnalistikaning surishtiruv janridagi maqolalar kam uchraydi. Aynan biror o'qituvchi va yoki bitta maktabdagi muammo joyiga borib o'rganilgan holatlar kam uchraydi. O'qituvchi mavqeyini oshirish uchun ko'proq umumiy, barcha o'qituvchilar uchun taalluqli muammolarga e'tibor qaratilgan. Matbuot katta muammolardan boshlab, individuallikka xos bo'lgan muammolargacha qamrab olishi maqsadga muvofiq. Buning uchun, nashrlar o'z auditoriyasi hamda pedagoglar bilan doimiy aloqada bo'lishi, shikoyatlar va xatlar bo'limlari va ular bilan shug'ullanuvchi kadrlar faoliyatini yo'lga qoyishi lozim.

FOYDALANILGAN MANBALAR:

1. Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston o'qituvchi va murabbiylariga tabrik yo'lladi//m.kun.uz/news/2019/09/28/. URL: <https://m.kun.uz/news/2022/09/29/shavkat-mirziyoyev-ozbekiston-oqituvchi-va-murabbiylariga-tabrik-yolladi>
2. McCaughey. School publicity in newspaper. (Master of Education) Boston University School of Education Library. 1947
3. [O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
4. Güliz Şahin. Mektepli gazetesi'nin içerik ve biçim özellikleri ile gazetede ki hikâyelerin çocuğa sunduğu bilişsel ve ahlaki iletiler yüksek lisans tezi. Balıkesir, 2009
5. Madatova Z. Muallim qadr topsa, ta'lim-tarbiya yuksaladi. // Ma'rifat. 09.01.2018.
6. Avlayeva F. O'qituvchining 4 kuni. // Ma'rifat. 30.08.2023.
7. Po'latov U. O'qituvchilarga qachon avtokreditlar ajratiladi. // Ma'rifat. 6.01.2020
8. https://mektepligazete.com/haber/detay/egitimci_yazar_kadriye_demirel_okullarda_temizlik_ve_guvenlik_ogretmen_ve_yoneticilerin_gorevi_mi

**“THE ROLE OF THE PRESS IN IMPROVING THE STATUS OF A
TEACHER
(IN THE EXAMPLE OF THE UZBEKISTAN AND TURKISH PRESS)”**

Zilola MADATOVA Muhammadaliyevna

Abstract. *The article analyzes the important role of the press in improving the reputation and status of teachers in society. The principles of operation of newspapers specializing in covering the education sector of Uzbekistan and Turkey, the scope of articles, methods of bringing problems to the attention of the audience, and the level of solving problems through these articles are studied.*

A comparative analysis is made of the influence of the press in Uzbekistan and Turkey on the education sector, its role in motivating teachers socially and professionally. Based on the analysis of the specific aspects of the education system in Uzbekistan and Turkey and articles, interviews and analytical materials aimed at improving the status of teachers in the press, the importance of the press in these two countries in motivating teachers and expanding their professional privileges is shown.

Keywords: “Ma’rifat”, “Mektepli gazete”, teacher’s reputation, article, education, teacher privileges, law, pedagogue.